

Como inserir o ORCID ID no Lattes (CNPq) e no Sucupira (CAPES)

Alexandre Araújo Costa – Professor do PMPD

Disponível em: <https://colunas.direitounb.com.br/orcid-capes-cnpq/>

1. Desafios na integração de dados

Infelizmente, não parece existir uma conexão que permita o compartilhamento efetivo de informações entre o CNPq e a ORCID.

Em 2017, houve uma reunião em que se discutiu a criação de um [Consórcio Brasileiro ORCID](#), em que foi feita uma proposta de usar a ORCID como *hub* para integrar nacionalmente as várias organizações que mantêm cadastro das produções dos pesquisadores, especialmente CAPES e CNPq. Todavia, não encontrei indicativos de que esse projeto tenha avançado.

A falta de integração entre CAPES e CNPq é especialmente problemática, visto que atualmente ela é limitada aos dados dos docentes, que podem ser importados diretamente do Currículo Lattes para a Plataforma Sucupira. Porém, no caso dos discentes e egressos, é preciso lançar manualmente os dados no Coleta CAPES.

Fora a produção dos docentes, como tanto o Lattes como o Sucupira somente podem ser preenchidos manualmente, inserindo as informações nas janelas predeterminadas, não é possível ainda uma incorporação direta de dados da ORCID, o que exigiria a possibilidade de importar dados.

A ORCID permite uma importação de itens publicados, desde que eles estejam no formato BibTex (explicado no post [Dicas de Preenchimento da ORCID](#)), mas não encontrei formas de incorporar automaticamente outros dados (como dados pessoais e vínculos institucionais).

Por esse motivo, infelizmente não indicaremos uma forma de promover a integração dos dados presentes nessas plataformas, mas apenas um modo de incorporar o seu identificador ORCID ID aos sistemas da CAPES e do CNPq.

2. Como inserir o ORCID ID no Lattes (CNPq)

Para vincular o seu ORCID ID à Plataforma Lattes, basta [abrir o seu Currículo Lattes](#) e clicar em "Dados gerais", no menu principal, e escolher a opção Identificação.

No final da página que se abrirá, existe a opção de Registrar ou Conectar o seu ORCID ID.

Ao clicar sobre este link, será aberta uma janela de login na ORCID, para você poder permitir a conexão entre as Plataformas Lattes e ORCID, fazendo com que o seu ORCID ID apareça na página pública do seu Lattes, como no exemplo a seguir.

Alexandre Araújo Costa

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/1540773562032795>

ID Lattes: **1540773562032795**

Última atualização do currículo em 07/03/2024

Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB). Doutor em Direito (2008), Mestre em Direito e Estado (1999) e Bacharel em Direito (1996) pela UnB. Coordenador do Grupo de Pesquisa Cartografias Jurídicas. Pesquisador credenciado no PMPD/UnB e no PPGD/UnB. (texto informado pelo autor)

Identificação

Nome Alexandre Araújo Costa

Nome em citações bibliográficas COSTA, Alexandre A.; COSTA, A. A.; COSTA A.A.; Costa, A.A; Costa, Alexandre Araújo; Araújo Costa, Alexandre

Lattes ID <http://lattes.cnpq.br/1540773562032795>

Orcid ID <https://orcid.org/0000-0001-7135-2765>

3. Como inserir o ORCID ID no Sucupira (CAPES)

Não existe na Plataforma Sucupira um campo que permita a inserção manual do seu ORCID ID. Para que o Relatório Sucupira incorpore o seu ORCID ID, é preciso estabelecer um vínculo entre o seu registro na ORCID e a sua Conta CAPES, cujas informações são utilizadas nos vários sistemas desse órgão do Ministério da Educação, inclusive na Plataforma Sucupira.

Observe que esse cadastro não se relaciona diretamente com o seu Currículo Lattes, visto que a Plataforma Lattes mantida pelo do CNPq, uma autarquia ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, enquanto a Plataforma Sucupira é da CAPES, um órgão do Ministério da Educação.

3.1 Se você já tem uma Conta Capes

Se você já tem uma Conta CAPES, basta você entrar no menu [Meus Dados](#), utilizando a opção CAPES (em que você utiliza o seu CPF e sua senha específica nesse sistema).

Uma vez que você ingresse na sua conta, verifique se os seus dados estão atualizados. Os meus não estavam. Foi uma boa oportunidade para corrigir e-mails errados, retificar endereços antigos e completar dados faltantes. Dentro dessa página, escolha a opção Identificadores (veja a seta amarela na imagem abaixo).

Quando você clicar no botão para adicionar um novo identificador, será aberta a janela abaixo, que possibilitará escolher o tipo ORCID.

Cadastrar identificador

Tipo*

Selecione

Este campo é obrigatório

Identificador*

País Expedidor*

Selecione

CANCELAR **SALVAR**

A seleção do Tipo ORCID abrirá a seguinte janela, em que você deve clicar sobre o Adicionar ORCID, o que te encaminhará para uma janela que solicitará o início de uma Sessão na Plataforma ORCID.

Cadastrar identificador

Tipo*

ORCID

CANCELAR **ID Adicionar ORCID** **?**

Uma vez que você inserir seu e-mail e senha, o sistema da CAPES estabelecerá uma integração com o ORCID e retornará a seguinte mensagem:

Obrigado por conectar o seu ORCID!

VOLTAR

Essa conexão do ORCID ID na Conta Capes fará com que a Plataforma Sucupira insira esse identificador no Relatório Sucupira dos programas em que você está inserido, seja como docente ou discente. Realizado esse passo, sugerimos que você insira também o ORCID ID no seu Currículo Lattes.

3.2. Se você não tem uma Conta Capes

Se você não tem uma Conta CAPES, será necessário criar uma. Para fazer isso, sugiro que você utilize este link para o [Login do Sucupira](#). Nesta página, entre as várias formas de acesso, escolha ingressar via ORCID.

Esta opção abrirá a seguinte janela, que você deve preencher com os dados que usou para se registrar no ORCID.

iD

Iniciar sessão no ORCID

E-mail ou ORCID iD de 16 dígitos
exemplo@email.com ou 0000-0001-2345-6789

Senha

ENTRAR

Esqueceu a sua senha ou ORCID iD?
Ainda não possui um ORCID iD? [Cadastre-se agora](#)

Esse login iniciará uma sessão via ORCID e, da primeira vez, você será demandado para autorizar o acesso da CAPES ao seu registro ORCID.

CAPES ?

pediu o seguinte acesso ao seu registo ORCID:

- 👁️ Leia a sua informação com a visibilidade definida para Organizações Fidedignas
- 🆔 Obtenha seu ORCID iD
- 🔄 Criar ou atualizar suas atividades

Autorizar acesso

Negar acesso

Quando você conceder essa autorização, aparecerá a seguinte janela, em que você tem duas opções. Se já tem um cadastro CAPES, pode vincular seu ORCID. Se não tiver cadastro, precisará solicitar um.

PLATAFORMA SUCUPIRA

Complete sua identificação

Usuários brasileiros

Caso tenha cadastro somente no ORCID é necessário realizar o cadastro CAPES.
[Solicitar cadastro](#)

Caso deseje efetuar login com o ORCID é necessário vinculá-lo à sua conta CAPES.
[Vincular ORCID](#)

[Voltar](#)

Como você chegou até este ponto do tutorial por não ter ainda uma conta CAPES, escolha a primeira opção ("Solicitar cadastro"), que conduzirá você a página seguinte:

SEGURANÇA

Cadastro pessoa física

CPF

Foreigners, please [register here](#).

[PROSSEGUIR](#) [LIMPAR](#)

Em sequência, insira as demais informações solicitadas, completando o seu cadastro e o validando, por meio do link recebido no endereço eletrônico que você inserir nesse sistema.

Findo o cadastro na CAPES, deve aparecer uma janela indicando que você pode vincular o ORCID à sua conta CAPES. Você pode clicar nesse botão verde e fazer o login da plataforma ORCID, autorizando a realização dessa conexão.

Neste momento, se você não tiver feito ainda a autorização da consulta do e-mail por entidades autorizadas (ou por todos), você receberá uma instrução sobre como realizar esse passo (que já indicamos antes como fazer).

Nesse caso, autorize na Plataforma ORCID que o seu e-mail principal seja exibido publicamente ou, ao menos, que ele seja acessível para as entidades confiáveis. Uma vez selecionada essa opção, você poderá solicitar novamente que a CAPES realize essa vinculação com a sua conta ORCID, o que fará com que o seu ORCID ID passe a figurar no Relatório Sucupira dos programas de pós-graduação que você integra.

Uma vez que você inseriu o ORCID ID nas principais plataformas acadêmicas que utilizam esse identificador, sugerimos que você dedique algum tempo para cuidar das informações disponibilizadas na sua página ORCID, disponíveis no seguinte texto: <https://colunas.direitounb.com.br/tutorial-de-preenchimento-do-orcid/>